

УДК 347.65/.68

DOI 10.5281/zenodo.15281227

Научная статья

ОТКАЗ НОТАРИУСА В СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННОГО С НАСЛЕДОВАНИЕМ

REFUSAL OF A NOTARY TO PERFORM A NOTARIAL ACT RELATED TO INHERITANCE

СИЛИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА,

*Уральский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия имени В.М. Лебедева».*

SILINA KARINA SERGEEVNA,

Ural Branch of the FSBEI HE «Lebedev Russian State University of Justice».

В данной статье проанализированы законодательные положения, регулирующие вопросы отказа нотариуса в совершении нотариального действия, связанного с наследованием. Установлено, что отказ нотариуса может происходить по ряду оснований, указанных в законодательстве, и он может существенно повлиять на права наследников. В работе выделены проблемы, с которыми могут столкнуться наследники при получении отказа нотариуса, а также возможные пути их решения. В результате сделан вывод, что в целях совершенствования действующего законодательства, регулирующего порядок отказа нотариуса, необходимо внести соответствующие изменения, которые бы обеспечили большую ясность и защиту прав наследников.

This article analyzes the legislative provisions governing the refusal of a notary to perform a notarial act related to inheritance. It has been established that the notary's refusal can occur on a number of grounds specified in the legislation, and it can significantly affect the rights of heirs. The article highlights the problems that heirs may face when receiving a notary's refusal, as well as possible solutions. As a result, it was concluded that in order to improve the current legislation regulating the procedure for notary refusal, it is necessary to make appropriate changes that would ensure greater clarity and protection of the rights of heirs.

Ключевые слова: *нотариус, отказ нотариусом, наследник, наследодатель, наследственное право, нотариальные действия.*

Key words: *notary, notary refusal, heir, testator, inheritance law, notary actions.*

Наследование имущества – это сложный процесс, который требует соблюдения множества юридических формальностей. Одной из ключевых фигур в этом процессе является нотариус, который удостоверяет завещания, выдает свидетельства о праве на наследство и совершает другие важные нотариальные действия [5, с. 65]. Однако бывают случаи, когда нотариус отказывается совершать такие действия. Этот отказ может стать причиной серьезных проблем для наследников, поэтому важно понимать причины отказа и возможные пути решения такой ситуации.

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день законодательство Российской Федерации недостаточно подробно регулирует основания для отказа нотариусом в

совершении нотариальных действий. Часто возникает ситуация, когда нотариус сам интерпретирует нормы закона, что ведет к субъективному подходу и возможному нарушению прав наследников [5, с. 40].

Проблемой ответственности нотариусов за неправомерные действия является слабое регулирование на законодательном уровне, также отсутствует контроль над деятельностью нотариусов, что приводит к злоупотреблениям служебным положением. Поэтому далее будет рассмотрен подробно вопрос отказа нотариуса в совершении нотариального действия, связанного с наследованием.

Многочисленные исследователи, включая таких ученых, как Д.Н. Небиеридзе, И.С. Бабкин и С.Ю. Катуков, посвятили свои труды изучению данной проблематики. Результаты этих исследований способствуют усовершенствованию законодательства и судебной практики, обеспечивая более высокую степень справедливости и соответствие современным стандартам наследования посредством правового регулирования соответствующих прав.

Согласно ст. 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате устанавливает перечень оснований, по которым нотариус может отказать в совершении нотариального действия [2, с. 58]. Ниже подробнее разберемся с этими основаниями и ситуациями, когда нотариус вправе отказать в удовлетворении просьбы наследника.

Несоответствие документов требованиям закона. Нотариусы обязаны строго следовать законодательству, если представленные документы содержат ошибки или не соответствуют установленным нормам, нотариус вправе отказать в совершении нотариального действия [1, с. 59]. Например, если завещание было составлено с нарушением правил оформления или содержит неясные формулировки, нотариус может отказать его удостоверить.

Недействительность документов. Если нотариусу предоставлены поддельные или недействительные документы, он также имеет право отказать в оформлении наследства. Такие случаи встречаются, когда возникают сомнения в подлинности подписи наследодателя или других важных реквизитов [9, с. 345].

Неясность правового статуса имущества. Иногда нотариус может отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, если существуют споры относительно принадлежности имущества или его правового статуса. Например, если имущество находится под арестом или в отношении него ведутся судебные разбирательства, нотариус не сможет совершить соответствующее действие до разрешения этих вопросов.

Недостаток необходимых сведений. Для совершения некоторых нотариальных действий требуются дополнительные сведения, например, информация о наличии других наследников или подтверждение факта смерти наследодателя [1, с. 60]. Если эти данные отсутствуют или представлены неполностью, нотариус может временно приостановить процедуру до получения всех необходимых документов.

Конфликт интересов. В редких случаях нотариус может оказаться связанным с одной из сторон конфликта, что создает ситуацию потенциального конфликта интересов. В таком случае он обязан отказаться от участия в деле, чтобы избежать обвинений в предвзятости.

Психическое состояние наследодателя. Если у нотариуса возникают сомнения в дееспособности наследодателя на момент составления завещания, он может потребовать дополнительные доказательства его психического здоровья. В противном случае нотариальное действие будет отложено или отказано.

Пропущен срок. Наследники должны заявить о своем желании принять наследство либо отказаться от него в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Если этот срок был пропущен, нотариус не сможет принять заявление, так как пропуск срока принятия наследства автоматически лишает наследника права на получение наследства. В соответствии со статьей 1155 Гражданского кодекса РФ, суд может

восстановить срок для принятия наследства, если наследник пропустил его по уважительной причине.

Таким образом, каждый случай отказа нотариуса должен рассматриваться индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств и требований действующего законодательства.

Отказ нотариуса в совершении нотариального действия может привести к следующим последствиям:

- задержка в получении наследства. Наследники могут столкнуться с задержкой в оформлении прав на имущество, что особенно критично, если речь идет о недвижимости или бизнесе;

- судебные разбирательства. В случае отказа нотариуса наследникам часто приходится обращаться в суд для защиты своих прав. Судебный процесс может затянуть дело на месяцы или даже годы;

- дополнительные расходы. Обращение в суд и привлечение адвокатов требуют значительных финансовых затрат, что увеличивает общую стоимость процесса наследования;

- эмоциональный стресс. Конфликты между наследниками и бюрократические сложности могут вызывать значительные эмоциональные переживания, усугубляя уже сложную ситуацию [7, с. 66].

Если нотариус отказал в совершении нотариального действия, наследники имеют несколько вариантов действий. Если наследник считает, что отказ был необоснованным, он может обратиться в вышестоящую нотариальную палату или в суд с жалобой на действия нотариуса [3, с. 16]. Важно собрать все необходимые доказательства своей правоты [6]. Если отказ вызван недостатком или ошибками в документах, наследнику следует устранить выявленные недостатки и повторно подать заявление нотариусу.

В некоторых случаях возможно обратиться к другому нотариусу, особенно если первый отказался по причине конфликта интересов или субъективной оценки ситуации. Специалист по наследственному праву поможет разобраться в причинах отказа и предложит наиболее эффективные способы решения проблемы [4, с. 6].

Как уже было выше сказано, проблемы, связанные с отказом нотариуса в совершении нотариального действия, требуют комплексного подхода к решению. Необходимы законодательные инициативы, направленные на повышение эффективности работы нотариальных органов, упрощение процедур обжалования

Законодательство недостаточно подробно регулирует основания для отказа нотариусом в совершении нотариальных действий. Часто возникает ситуация, когда нотариус сам интерпретирует нормы закона, что ведет к субъективному подходу и возможному нарушению прав наследников [10, с. 18]. Необходимо внести изменения в законодательство, конкретизирующие критерии отказа нотариуса. Примером может служить уточнение оснований для отказа в выдаче свидетельств о праве на наследство, например, включение четких сроков предоставления недостающих документов.

Предлагается дополнить статью 48 следующим содержанием: «В случае отказа нотариуса в совершении нотариального действия, нотариус обязан выдать письменное уведомление об отказе с указанием конкретных причин, предусмотренных законом, а также с перечнем документов, которые необходимо представить для устранения недостатков. Такое уведомление должно быть выдано в течение трех рабочих дней после подачи заявления о совершении нотариального действия. При повторном обращении заявителя с исправленными документами, нотариус обязан принять решение о возможности совершения нотариального действия в течение пяти рабочих дней».

Законодательно закреплён механизм обжалования действий нотариуса через обращение в суд, однако этот процесс может быть длительным и трудоемким. Многие граждане не знают своих прав и не понимают, куда именно обращаться [5, с. 41]. Следует упростить проце-

дуру обжалования путем введения обязательного досудебного урегулирования споров через нотариальные палаты. Также стоит рассмотреть возможность расширения полномочий нотариальной палаты в разрешении споров между нотариусами и гражданами.

Предлагаем следующие дополнения в ст. 49 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате: «Заявитель имеет право обжаловать отказ нотариуса в нотариальной палате субъекта Российской Федерации в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления об отказе. Нотариальная палата обязана рассмотреть жалобу в течение двадцати рабочих дней и вынести мотивированное решение. Решение нотариальной палаты может быть обжаловано в суде общей юрисдикции в течение месяца со дня его вынесения. В случае признания жалобы обоснованной, нотариальная палата обязывает нотариуса совершить требуемое нотариальное действие в установленный срок».

Ответственность нотариусов за неправомерные действия регулируется слабо. Отсутствие жесткого контроля над деятельностью нотариусов приводит к злоупотреблениям служебным положением. Установление строгих мер ответственности для нотариусов, включая административную и дисциплинарную ответственность за нарушение порядка ведения делопроизводства и ущемление прав граждан.

Предлагаем в ст. 17 Федеральный закон № 4462-1 «О нотариате» внести следующие изменения: «Статья 17. Ответственность нотариуса. Нотариус несет персональную имущественную ответственность за ущерб, причиненный вследствие неправомерного отказа в совершении нотариального действия или нарушения установленных сроков выполнения нотариальных обязанностей. Размер компенсации определяется судом на основании представленных доказательств ущерба».

Таким образом, отказ нотариуса в совершении нотариального действия, связанного с наследованием, может быть неприятным сюрпризом для наследников. Однако понимание причин отказа и знание возможных путей решения проблемы помогут минимизировать негативные последствия и ускорить процесс вступления в права наследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкин И.С. Отказ в совершении нотариального действия: проблемы теории и практики / И. С. Бабкин // Нотариальный вестник. 2022. № 2. С. 57-64.
2. Кулик Т.Ю. Унификация процессуального законодательства, регулирующего рассмотрение заявлений о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2024. Т. 11. № 4. С. 58-64.
3. Катуква С.Ю. Иск к нотариусу о компенсации морального вреда: проблемы доказывания // Нотариальный вестник. 2024. № 9. С. 15-22.
4. Михайлова Е.В. Правовой статус нотариуса как участника гражданского судопроизводства // Нотариус. 2023. № 1. С. 6-10.
5. Небиеридзе Д.Н. Порядок обжалования отказа нотариуса в совершении нотариальных действий // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 3-3(78). С. 40-42.
6. Пономарева А.А. Проблемы реализации рассмотрения судами заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении // Бизнес и общество. 2022. № 3(35). URL: http://business-society.ru/2022/num-3-35/16_ponomareva_sibak.
7. Ревякина И.С. Законодательный порядок отказа нотариуса совершить нотариальное действие // Вестник магистратуры. 2020. № 8 (83). С. 66-67.
8. Рехтина И.В. Обстоятельства, подтвержденные нотариусом, как факты, не подлежащие доказыванию: спорные вопросы // Современное право. 2023. № 6. С. 63-68.
9. Сперанская Ю.С. Производство по жалобам на нотариальные действия // Право и государство: теория и практика. 2023. № 11(227). С. 344-345.
10. Ярошенко Т.В. Отказ в совершении нотариальных действий: проблемные вопросы // Нотариус. 2020. № 2. С. 18-21.

Поступила в редакцию: 11.04.2025
Принята в печать: 21.05.2025

© *Силина К.С., 2025.*